

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ ВЕБ-САЙТУ

Пилипенко Анна ¹, Чемерис Ганна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, pylypenko@st.znu.edu.ua

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна Anyta.Chemeris@gmail.com

Анотація. Дизайн веб-сайту - це складний процес, що охоплює створення вигляду та функціоналу веб-сторінок. Він поєднує естетику, легкість використання та функціональність для забезпечення позитивного користувацького досвіду. В дослідженні розглянуто етапи та послідовність дизайну веб-сайту.

Ключові слова: дизайн веб-сайту, технічне завдання, UX/UI, користувацький досвід, візуальний стиль, етапи розробки.

Дизайн веб-сайту - це процес створення зовнішнього вигляду та функціоналу веб-сторінок. Він охоплює все від вибору кольорової палітри та шрифтів до розміщення контенту та функціональних елементів для забезпечення зручного користувацького досвіду. Хороший дизайн веб-сайту поєднує естетичний вигляд, легкість використання та функціональність, завдяки цьому користувачі отримують позитивний досвід користування сайтом, а замовник вирішує конкретні задачі. Для досягнення якісного результату, який відповідає всім вимогам існують певні етапи дизайну веб-сайту, які ми розглянемо більш детально (Шаура, 2023).

На першому етапі, дизайнер отримує бриф та формується детальне технічне завдання, яке визначає вимоги та функції майбутнього проєкту. Відбувається аналіз ринку та збір необхідної інформації для майбутнього веб-сайту.

Другий етап полягає у пошуку референсів та створенні мудбордів. Завдяки цьому розробляється загальна концепція проєкту, в яку можна внести швидкі зміни і зрозуміти стиль сайту. Після затвердження концепції проєкту технічне завдання передається UX/UI дизайнеру (Шеліхова, & Краєвська, 2023).

На третьому етапі, увага фокусується на користувацькому досвіді (User Experience). UX-дизайнер розробляє стратегію, яка забезпечує ефективну взаємодію користувача з веб-сайтом. Він досліджує потреби користувачів, цільову аудиторію, якими шляхами можна вирішити задану проблему.

UX-дизайнер створює скетчі та схеми, щоб визначити структуру сторінок та логіку переходів. Це дозволяє візуалізувати послідовність екранів та функціональність сайту. Якщо сайт має багато сторінок і інформації розробляються вайрфрейми, вони допомагають в подальшому дизайні не втратити структуру і обов'язкові елементи (Чемерис, & Виноградова, 2021).

Четвертий етап - UI-дизайн (User Interface Design) - стосується візуального оформлення веб-сайту, того, як сайт виглядатиме для користувачів. UI-дизайнер вибирає відповідні кольори, шрифти, форми та інші візуальні елементи, які відповідають законам композиції, кольоровій гармонії, принципам концентрації уваги користувачів та корпоративному стилю або бренду клієнта. Розробка елементів інтерфейсу включає створення кнопок, меню, форм, карток товарів і будь-яких інших елементів, з якими користувач взаємодіє на веб-сайті.

UX-дизайн концентрується на функціональності та зручності використання, тоді як UI-дизайн забезпечує візуальну привабливість та відповідність бренду. Обидва аспекти дизайну важливі для створення успішного веб-сайту. Після цього дизайнер презентує свою роботу замовнику, задля цього він може використовувати мокапи, анімацію і візуальні ефекти, після згоди клієнта дизайнер підготує всі необхідні ресурси для подальшої реалізації веб-сайту через верстку та програмування (Шаура, 2023).

Висновки: Якісний дизайн веб сайту вирішує проблему замовника, поєднує раціональний функціонал і естетичний вигляд. Було розглянуто етапи дизайну веб-сайту, що включають аналіз, формування технічного завдання, створення мудборду, UX і UI дизайн та презентацію проекту. Представлені основні кроки та завдання кожного етапу розробки веб-сайту.

Літературні джерела

1. Шаура, А. (2023). Основні етапи створення дизайну веб-сайтів. У *Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України»* (с. 152–154). Київський університет імені Бориса Грінченка.
2. Шеліхова, І. Б., & Красівська, О. О. (2023). Етапи розробки дизайну веб-сайту. У *The 6th International Scientific and Practical Conference «Science and Innovation of Modern World»* (с. 321–329). Cognum Publishing House.
3. Чемерис, Г. Ю., & Виноградова, А. С. (2021). UX/UI дизайн: Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн». ЗНУ.